

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ЛИСТОВОЙ КОРМЛЕНИИ НА ОРОШАЕМЫХ ПОЧВАХ

Джаббаров Шавкат Раззоқович

доцент Ташкентского государственного
аграрного университета,

Рахимова Гулнора Хуснидиновна

ассистента Ташкентского государственного
аграрного университета,

Мусурмонову Мукамбар Пазитдиновну

ассистента Ташкентского государственного
аграрного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17291516>

Аннотация: Проблема повышения качества зерна озимой пшеницы является актуальной и в то же время относительно нерешенной. Во многих хозяйствах страны в последние годы на орошаемых землях урожайность озимой пшеницы составляет 50 ц/га и более. В зависимости от сорта и сорта пшеницы содержание протеина в зерне составляет 11-20% и используется для разных целей. Если содержание протеина в пшенице 11-13%, это корм для скота, 14-до 15% уходит на хлеб и 17-18% на макароны. Большая часть зерна озимой мягкой пшеницы, выращиваемой на орошаемых землях страны с урожайностью 70-80 ц/га и более, используется для приготовления хлеба и хлебобулочных изделий. При этом качество зерна остается низким, содержание белка в зерне до 10-12%, количество сырой клейковины в нем находится в пределах 19-25%. Количество этого белка в зерне озимой пшеницы намного ниже установленной нормы.

При листовой подкормке эффективность минеральных удобрений резко возрастает. Повышает устойчивость растений к сосущим вредителям. Резко улучшаются технологические свойства зерна: увеличивается содержание белка на 1,5-2,1%, клейковины на 3,1-4,9%. Стекловидное тело, его прочность и объем хлеба увеличиваются. Потребность озимой пшеницы в азоте высока на протяжении всего вегетационного периода. У пшеницы 75-80% азота накапливается в листьях и стеблях растения до периода прорастания. Именно из этого накопленного азота образуется основная масса белка в зерне. При высокой урожайности (65-70 ц/га) количество азота, накопленного в листьях и стеблях растения, не может обеспечить достаточное количество белка в зерне. В частности, дефицит азота наблюдается у озимой пшеницы в период формирования элементов урожая, т. е. в период развития, цветения, цветения и сквашивания молока. Однако существует ряд проблем с подкормкой озимой пшеницы в этот

период. Например, прорастание вызывает ряд трудностей при питании через почву из-за перерастания растения во время цветения, малого количества осадков или недостатка воды. По этой причине при уборке озимой пшеницы в почве не хватает азота, который легко усваивается растением. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на урожайности и качестве зерна пшеницы.

Ключевые слова: пшеница, зерно, качество, белок, клейковина, объем хлеба, технологические свойства муки, удобрение, внекорневая подкормка, урожайность, азот, фосфор, мочевины, опрыскивание.

Аннотация: Қишки буғдой донининг сифатини ошириш муаммоси долзарб ва шу билан бирга нисбатан ечимини топмайди. Республикамининг кўплаб хўжалиқларида сўнгги йилларда суғориладиган ерларда кузги буғдой донининг ҳосилдорлиги 50 ц/га ва ундан ортиқни ташкил этмоқда. Буғдой турлари ва навларига боғлиқ равишда донлари таркибидаги оқсил миқдори 11-20 фоизгача бўлиб турли мақсадларда ишлатилади. Агарда буғдой донлари таркибидаги оқсил 11-13 фоизгача бўлса чорва моллари учун озиқа, 14-15 фоизгача бўлса нон ва 17-18 фоиз бўлса макарон тайёрлашда ишлатилади. Мамлакатимиз суғориладиган ерларида етиштирилиб 70-80 ц/га ва ундан ҳам юқори ҳосил олинаётган кузги юмшоқ буғдой навлари донларининг аксарият қисми нон ва нон маҳсулотлари тайёрлашда ишлатилиб, улардан нон тайёрлаш технологияси талаблар даражасида бўлмаслиги оқибатида тайёрланган ноннинг сифатсиз бўлиши ҳолатлари кузатилади. Шу билан бирга, доннинг сифати пастлигича қолмоқда, дон таркибидаги оқсил миқдори 10-12% гача, ундаги хом клейковина миқдори 19-25% оралиғида. Қишки буғдой донидаги бу протеин миқдори белгиланган меъёрдан анча паст бўлиб, баргдан озиқлантириш билан минерал ўғитларнинг самарадорлиги кескин ошади, ўсимликларнинг сўрувчи зараркунандаларига чидамлилигини оширади. Доннинг технологик хусусиятлари кескин яхшиланади, яъни оқсил миқдори 1,5-2,1% га, клейковина 3,1-4,9% га кўпаяди. Витреус, уннинг кучлилиги ва нон ҳажми ортади. Кузги буғдойнинг азотга бўлган эҳтиёжи бутун ўсиш даври давомида юқори бўлади. Буғдой ўсимлигида 75-80% азот бошоқлаш даврига қадар ўсимликнинг барг ва поясида тўпланади. Ана шу тўпланган азот ҳисобидан дон таркибидаги оқсилнинг асосий қисми ҳосил бўлади. Ҳосилдорлик юқори (65-70 ц/га) бўлганда ўсимликнинг барги ва поясида тўпланган азот миқдори донда оқсил моддасини етарли миқдорда

бўлишини таъминлай олмайди. Айниқса, азот танқислиги кузги буғдойда ҳосил элементлари шаклланаётган вақтда, яъни ривожланишнинг бошоқлаш, гуллаш ва сут пишиш даврларида кузатилади. Бироқ, бу даврда кузги буғдойни озиқлантиришда бир қатор муаммолар мавжуд. Масалан, бошоқлаш, гуллаш фадаврида ўсимлик ўсиб кетганлиги, ёғингарчиликнинг кам бўлиши ёки сувнинг етишмаслиги сабабли тупроқ орқали озиқлантиришда бир қатор қийинчиликлар туғдиради. Шу сабабдан кузги буғдой бошоқлаганда тупроқ таркибида ўсимлик томонидан ўзлаштирилиши осон бўлган азот миқдори етишмайди. Бу ўз навбатида буғдой дон ҳосили ва сифатига салбий таъсир кўрсатади.

Калит сўзлар: буғдой, дон, сифат, оқсил, клейковина, нон ҳажми, уннинг технологик хусусиятлари, ўғитлар, барг билан озиқлантириш, ҳосил, азот, фосфор, карбамид, пуркаш.

Annotation: The problem of improving the quality of winter wheat grain is urgent and at the same time relatively unresolved. In recent years, the yield of winter wheat on irrigated lands in many farms of the country is 50 ts / ha and more. Depending on the type and variety of wheat, the protein content of the grains is 11-20% and is used for various purposes. If the protein content of wheat grains is up to 11-13%, it is used in the preparation of animal feed, up to 14-15% - bread and 17-18% - pasta Most of the grains of winter soft wheat grown on irrigated lands of the country with a yield of 70-80 ts / ha and above are used in the manufacture of bread and bakery products. At the same time, the quality of grain remains low, the protein content of the grain is up to 10-12%, the amount of crude gluten in it is in the range of 19-25%. The amount of this protein in the grain of winter wheat is much lower than the established norm, and the effectiveness of mineral fertilizers with leaf feeding increases sharply, increasing the resistance of plants to sucking pests. The technological properties of the grain are dramatically improved, ie the protein content increases by 1.5-2.1%, gluten by 3.1-4.9%.

Vitreous, its strength and bread volume increase. Nitrogen requirements of winter wheat are high throughout the growing season In a wheat plant, 75-80% of nitrogen accumulates in the leaves and stems of the plant until the germination period It is from this accumulated nitrogen that the bulk of the protein in the grain is formed When the yield is high (65-70 ts / ha), the amount of nitrogen accumulated in the leaves and stems of the plant does not ensure a sufficient amount of protein in the grain. In particular, nitrogen deficiency is observed in the formation of yield elements in winter wheat, ie during the period of

development, flowering, flowering and milk ripening. For example, germination causes a number of difficulties in feeding through the soil due to overgrowth of the plant during flowering, low rainfall, or lack of water. or this reason, when winter wheat is harvested, there is a lack of nitrogen in the soil, which is easily absorbed by the plant This in turn has a negative impact on wheat grain yield and quality.

Key words: wheat, grain, quality, protein, gluten, bread volume, technological properties of flour, fertilizer, foliar feeding, yield, nitrogen, phosphorus, urea, spraying.

Введение. В большинство случаев с повышением урожая зерна наблюдается тенденция снижения качество продукции. Это объясняется с тем, что при формировании урожая наблюдается нехватка питательных веществ, в том числе азота. Вносить удобрения в почву в этот период сложно, из-за сплошного травостоя.

Одним из самых эффективных способов решения этой проблемы внекорневая подкормка.

Значение некорневой подкормки озимой пшеницы в разные годы изучали Ремесло В.(1977) Авдонин 1982, Лебедев 1988) и другие. Большинство исследований по этой направлений были проведены в России, Украины и в других странах. Однако, данные о положительной влияние внекорневого питания на качество зерна на орошаемых условиях Узбекистана очень мало.

Поэтому проведение полевых опытов по изучению положительного влияния внекорневого питания на качество зерна озимой пшеницы представляет большой актуальности. Связи с этим нами были проведены полевые опыты по изучению внекорневого питания озимой пшеницы.

Материалы и методы. Исследования проводились на опытных полях Таш ГАУ. Почва опытного участка орошаемый типичный серозем.

Цель работы заключалась изучение эффективности внекорневого подкормка в повышение технологических качеств зерна озимой пшеницы. В качестве азотных удобрений использовали мочевины, из фосфорных удобрений суперфосфат, а из калийных удобрений калий хлорид.

Внекорневая подкормка проводились в три срока, в период трубкования, колошения, цветения-налив зерна. Изучены разные концентрации минеральных удобрений.

Полевые опыты проводились по методу Б.А.Доспехова (1981). Площадь одной делянки 100 м², из них учетный 50 м². Опыты проводились в четырех

повторениях. Максимов И Понамарев В (1981)г Улучшение качества зерна при подкормке озимой пшеницы из листьев минеральными удобрениями

Содержания белка определяли по методу Къельдаля, клейковины по методу вымывания, анализы удобрений определяли по методу В.Г.Минеева (1989), усвояемость минеральных удобрений по методу М.К.Каюмова (1989).

В опыте мочевины применяли в трех разных нормах 15, 21, 30 кг/га, т.е трех 5%, 7% и 10% концентрациях. Б .Мусаев. (2001). Значение мочевинового удобрения в листовой подкормке растений в условиях серозема А.Саъдуллаев Ш. Хўжаев З.Пўлатов Значение и влияние минеральных удобрений на хлопчатник при листовой подкормке Б.Азизов А. Аманов Х .Кимсанбоев Х .Атабаева 2008 г Рекомендации по подкормке озимой пшеницы корневой мочевиной и повышению урожайности.

Результаты и обсуждение. Внекорневая подкормка озимой пшеницы азотом повышает содержание белка, клейковины, увеличивает объем хлеба и других технологических свойств пшеницы.

Большое значение внекорневая подкормка имеет в период образования генеративных органов у растений. Налив зерна и плодообразование связаны с использованием питательных веществ. Известно, что в зерне содержится азота, фосфора и других элементов больше чем в соломе.

Лучшей формой азотных удобрений для внекорневой подкормки пшеницы является мочевина.

Синтетическая мочевина (карбамид) служит источником азота для растений, а также резервным соединением для образования угревидных форм азотных соединений, которые являются биологически активными веществами и положительно влияют на синтез аминокислот и белков.

Амидный азот мочевины попадая в растение участвует в процессах азотного обмена аналогично аспарагину и глутамину без предварительного превращения мочевины в аммиак. Аммиак, образовавшийся в листе в результате восстановления нитратов, гидролиза мочевины или непосредственно поглощенный листом, а также аммиак, образовавшийся в результате распада белков, быстро используется на синтез аминокислот и амидов. Интенсивность гидролиза мочевины в тканях растений связана с активностью уреазы. Именно активность этого фермента определяется устойчивость растений против появления ожогов при нанесении раствора мочевины на листья. Растения, имеющие более

активную уреазу, сильнее страдают от ожогов. Поэтому старые листья с менее активной уреазой меньше страдают от ожогов, чем молодые листья. Кроме того, ожоги могут возникнуть при использовании рабочего раствора высокой концентрации (более 20% по питательному веществу), при недостаточно развитых листовых поверхностях и корневой системы. При опрыскивании растений в сравнительно молодом возрасте (до образования двух-трех междоузлий), неравномерном распылении распределения рабочего раствора, и опрыскивания в условиях низкой относительной влажности воздуха (ниже 30 %) и дневные часы (10-16) при солнечной погоде.

Чтобы не допустить ожогов пшеницы, которые отрицательно влияют на урожай, опрыскивать растения лучше всего при концентрации рабочего раствора по питательному веществу в начальных фазах развития (кущения, трубкования) 5-7 %, во время колошения до 10 %, в период налива зерна до 15 %.

Дозы мочевины для некорневой подкормки устанавливают в зависимости от опрыскивания. Наиболее высокое содержание белка и клейковины в зерне накапливается при опрыскивании растений в период образования двух-трех междоузлий по расчетам 15 кг/га мочевины, в период колошения и в начале молочной спелости зерна 21- 30 кг/га.

Оптимальные дозы мочевины в отдельные годы отклоняются как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Это связано главным образом с возрастанием вегетативной массы озимой пшеницы. При образовании большого количества ее нужно применять повышенные дозы мочевины, в норме 30 кг/га. При меньшей вегетативной массе более эффективной является доза мочевины из расчета 15 кг/га. Эффективность мочевины зависит также от условий погоды. Когда после опрыскивания наступает резкое и длительное повышение температуры воздуха и снижается его относительная влажность, лучшие дозы мочевины 15-30 кг /га.

Эффективность некорневой подкормки озимой пшеницы значительной мере зависит от степени распыления раствора и условий погоды. Данные о влиянии внекорневой подкормки на урожай и качество зерна озимой пшеницы приведены в таблице 1.

Таблица-1

Влияние внекорневой подкормки на урожай и качество зерна озимой пшеницы

Фазы развития	Подкормка	Урожай зерна ц/га	Стекло видность, %	Сила муки	Содержание в зерне %	
					белок	Клейковина
-	N200, P140, K90 (ФОН)	64	80	210	11.6	26.8
трубкования	ФОН- 5% суспензия мочевины	66	86	235	12.6	27.6
	ФОН- 10% суспензия мочевины	67	87	250	12.9	28.2
	ФОН-15% суспензия	69	89	253	13.1	29.5
Колошения	ФОН- 5% суспензия	68	87	257	12.7	28.0
	ФОН-10% суспензия	69	90	288	13.0	29.1
	ФОН-15% суспензия	71	91	292	13.3	31.4
Цветения	ФОН-5% суспензия	65	88	289	12.8	27.9
	ФОН-10% суспензия	67	90	305	13.2	29.9
	ФОН-15% суспензия	69	92	309	13.6	31.7

Установлено, что мочевина поступает в растения целой молекулой, вступает в состав аминокислот и белков. Мочевина не только поставляет азот растениям, но и обладает физиологической активностью, она усиливает процесс распада белков листьев и способствует оттоку азотистых веществ из листьев в колос. Следовательно, подкормка мочевиной увеличивает содержание белка не только за счет азота удобрения, но и за счет усиления реутилизации запасов азота вегетативной массы.

В опыте сравнительно высокие результаты по качеству зерна были получены при внекорневом питании озимой пшеницы в период цветения 15% концентрации мочевины, в этом варианте содержание белка в зерне 13,6% сырого протеина 31,7%. В контрольном варианте эти показатели составили соответственно 11,6 и 26,8 %.

Выводы: при некорневой подкормке значительно ускоряется рост и развития озимой пшеницы;
при внекорневой подкормке увеличиваются масса 1000 штук зерна на 0,6-1,0 г и количества зерна на одном колосе на 2-3 штук;
при внекорневом подкормке повышается технологические свойства зерна, повышается содержание белка на 1,0-2,0 %, клейковины на 1,8-4,9 %. урожайность зерна озимой пшеницы повышается на 2-7 ц/га.

Литература:

1. Авдонин Н.С. «Агрохимия» МГУ, М.,1982 г
2. Атабаева Х.Н, Азизов.Б.М. «Буғдой» Т-1., 2008 й
3. Аманов А. М., Кимсанбоев Х.Х, Атабаева Х.Н, Азизов Б. М. «Кузги буғдойни илдиздан ташқари озиклантириш бўйича тавсиялар». Тошкент-2008 й.
4. Минеева В.Г «Минеральных удобрений озимой пшеницы» 1989 г.
5. Лебедев С. И. «Физиология растений» Агропромиздат, М.,1988 г.
6. Максимов И. Л., Понамарев В. И. «Повышение качества зерна пшеницы» М.1981г.
7. Доспехова Б.А. Опыты проводились в четырех повторениях. 1981 г. 2005 № 12.
8. Ремесло В.Н. «Пшеница». 1977 г.
9. Саъдуллаев А.,Хўжаев Ш.,Пўлатов З., “Ѓўза нихоллари химояси” Журнал Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги Тошкент 2011 й № 5. 4-5 б.
10. Мусаев Б., “Агрокимё дарслик” Тошкент 2001 й 252-253 б

